

Havran'da Gelincik Hastalığına Yönelik Çivit Uygulaması: Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler*

The Use of Indigo in the Treatment of Gelincik Disease in Havran: Medical, Religious and Magical Functions

*Rabia Deniz**

Öz

Anadolu kültüründe çivit mavisi, yalnızca estetik bir renk değil; yüzyıllar boyunca dinsel, büyüsel ve halk tıbbına özgü anlamlarla yüklenmiş çok katmanlı bir sembol olmuştur. Antik Çağ'dan Orta Çağ'a farklı coğrafyalarda kutsallık, koruyuculuk ve statü göstergesi olarak kullanılan bu renk, halk inanışlarında şifa verici bir unsur olarak da yer edinmiştir. Günümüzde de çivitin bu çok yönlü işlevselliği, yerel pratikler aracılığıyla yaşamaya devam etmektedir. Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnızca bebeklerde görülen ve halk arasında "gelincik" adı verilen hastalık, yedi farklı türü bulunmasına rağmen tek bir yöntemle, yani çivit uygulamasıyla tedavi edilmektedir. Geçmişte zahmetli işlemlerle çivit otundan elde edilen bu mavi toz, günümüzde hazır formlar üzerinden kullanılmaktadır. Halk inanışına göre çivit, yalnızca "gelinciğin" izlerini silmekle kalmaz; aynı zamanda kötülüğü defeden, nazarı uzaklaştıran ve çocuğu görünmez tehlikelere karşı koruyan sembolik bir güce sahiptir. Bu nedenle uygulama, dualar, niyetler ve ritüeller eşliğinde gerçekleştirilerek dinsel ve büyüsel bir nitelik kazanır. Havran'da gelincik hastalığına yönelik çivit uygulamasını halk bilimi perspektifinden incelemek ve bu uygulamanın halk tıbbı, dinsel ritüeller ve büyüsel pratikler arasındaki ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Alan araştırması, sözlü aktarımlar ve literatür incelemesine dayanan çalışma, halk tıbbının günümüzde de kültürel sürekliliğini koruyan önemli bir örneğini analiz etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Havran, halk tıbbı, gelincik hastalığı, çivit, dinsel ve büyüsel işlevler.

Abstract

In Anatolian culture, indigo is not merely an aesthetic color; it has been a multi-layered symbol imbued with religious, magical, and folk medicine meanings for

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Mustafa Sever danışmanlığında hazırlamakta olduğu *Balıkesir Havran'da Geleneksel Sağlık: Halk Tıbbı, Din ve Büyü Ekseninde İnsan, Hayvan ve Bitkisel Tedavi Uygulamaları* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: rabiakahya77@gmail.com. ORCID: 0009-0006-4954-0712. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922630>

centuries. Used as a symbol of sanctity, protection, and status in various regions from antiquity to the Middle Ages, this color has also taken a place as a healing element in folk beliefs. Today, this multifaceted functionality of indigo continues to be experienced through local practices. In the Havran district of Balıkesir, the disease commonly known as “weasel” a condition seen only in infants is treated with a single method, the application of indigo, despite its seven different types. This blue powder, once obtained from woad through laborious processes, is now used in ready-made forms. According to folk belief, indigo not only erases the traces of the weasel but also possesses the symbolic power of warding off evil, warding off the evil eye, and protecting children from invisible dangers. Therefore, the practice, accompanied by prayers, intentions, and rituals, acquires a religious and magical quality. This study aims to examine the application of indigo to treat poppy disease in Havran from a folklore perspective and to reveal its relationship with folk medicine, religious rituals, and magical practices. Based on field research, oral traditions, and literature review, the study analyzes a significant example of folk medicine that maintains its cultural continuity today.

Keywords: Havran, folk medicine, Gelincik disease, indigo, religious and magical functions.

Giriş

İnsanların sağlık ve hastalık anlayışı, yalnızca kişisel gözlem ve deneyimlere dayanmaz; içinde buldukları toplumun kültürel, tarihsel ve çevresel dokusuyla birlikte şekillenir. Bu bağlamda Türk halk tıbbı ve halk hekimliğinin, değişik kültürel kaynaklardan beslenerek günümüze kadar gelmiş zengin bir yapıya sahip olduğunu söylememiz mümkündür. İslâmiyet öncesindeki dönemde hastalıkların sebebini ak ve kara iyelere, ruhlarla aralarının bozulmasına, onları gücendirmelerine veya kızdırmalarına dayandırmaktaydılar. Böylesi bir inanç ortamında maddî sebeplerle meydana gelen hastalıklar, genel olarak yöredeki bitki, maden ve hayvanlardan elde edilen ürünlerden veya bunların terkihiyle meydana getirilen ilaçlarla tedavi edilmekteydi. Diğer yandan gözle görülemeyen ve sebebi ruhlara, iyelere bağlanan rahatsızlıklarda ise, kamlar tedaviyi üstlenmekteydi. Uyguladıkları çeşitli sihir ve büyülerle rahatsızlıkları tedavi etmekteydiler (Sever, 2015:181). Bu açıklama, Türk halk tıbbının iki ana kültürel kaynaktan beslendiğini ve bu kaynakların günümüzdeki halk hekimliği pratiklerinin zeminini oluşturduğunu göstermektedir. Günümüze gelindikçe görülen temel durum, bu iki kaynağın İslami motiflerle harmanlanarak bir bütünlük oluşturmasıdır. Halk tıbbı, aynı zamanda “yerel tıp” (ethnomedicine) veya

“halk tababeti/sağaltmacılığı” (folk medicine) olarak da adlandırılmakta; sağlık ve hastalığa ilişkin bilgi ve uygulamaların kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla oluşan, her aktarımıyla birlikte “yeniden üretilen” sözlü sağlık bilgisini nitelemektedir (Kaplan, 2011: 151).

“Geleneksel ve tamamlayıcı tıp”, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı” tarafından; Fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanı sıra sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlerle özgü teori, inanç ve tecrübelerle dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların toplamı olarak tanımlanmaktadır (URL-1).

Don Yoder’e göre “halk tıbbı”, halk arasında görülen hastalıklara karşı uygulanan iyileştirme metodlarının tümü ile hastalıklar üzerine olan geleneksel görüşlerin bütünüdür. Yazar, halk tıbbının “doğal halk tıbbı” ve “dinsel-büyüsel uygulamalar” olmak üzere iki çeşidi olduğunu vurgulamaktadır (Yoder, 1975: 25-27). Don Yoder’in halk tıbbını “doğal” ve “dinsel-büyüsel” olarak ikili bir tasnife ayırması, halk hekimliği çalışmalarında analitik bir başlangıç noktası sağlasa da halk tıbbının katmanlı yapısını tam anlamıyla karşılamaktan uzaktır. Yoder’in önerdiği ayırım, özellikle Batı tıp geleneğinin uzun süreli rasyonel/irrasyonel ikiliğine yaslandığı için, halk tıbbının birçok kültürde iç içe geçmiş pratiklerini keskin sınırlarla ayırma eğilimi taşır. Oysa halk tıbbı, uygulayıcıların dünyasında çoğunlukla eş zamanlı ve bütüncül bir biçimde işler; bitkisel bir tedavi yöntemi büyüsel bir söylemle desteklenebilir, bir ritüel ise fiziksel bir müdahale ile birlikte gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla halk tıbbını iki ayrı kategoriye ayırmak, günümüzde sahadaki pratiklerin dinamik yapısını basitleştirme riski taşır. Daha kapsayıcı bir yaklaşım, halk tıbbını sabit kategorilerden ziyade kültürlere göre şekillenen, tıbbî, dinsel ve ritüel unsurların bir arada bulunduğu kurulu bir sistem olarak ele almayı gerektirir. Yoder’in sınıflaması açıklayıcı olmakla birlikte, halk tıbbının günümüzdeki çerçevesine bakıldığında çok katmanlı doğasını ancak kısmen yansıtmaktadır.

Modern tıp ile halk tıbbı arasındaki etkileşim, insanın hastalığı anlama ve tedavi etme biçimlerinin tarihsel ve kültürel gelişimiyle yakından ilişkilidir. Modern tıp, 19. yüzyıldan itibaren bilimsel devrimle birlikte anatomi, mikrobiyoloji ve farmakoloji gibi alanların gelişmesiyle sistematik ve deneysel bir nitelik kazanmıştır. Halk tıbbı ise, toplumların geleneksel bilgi

birikiminden, dini inançlarından, doğayla kurdukları ilişkiden ve kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamalardan beslenir. Aralarındaki temel fark, bilgi üretim süreçlerindedir.

Halk tıbbı, yalnızca bitkisel ilaçlar ve doğal yöntemlerle sınırlı olmayan; aynı zamanda inanç sistemleri, ritüeller ve sembolik uygulamalarla da iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle halk tıbbının anlaşılabilmesi, onu besleyen dini ve büyüsel temellerin çözümlenmesini gerektirir. Çünkü halk tıbbında şifa arayışı, çoğu zaman hem manevi bir teslimiyet hem de doğaüstü güçleri etkileme çabasını birlikte barındırır. Bu noktada halk tıbbının din ve büyü ile olan ilişkisini incelemek, onun kültürel işlevini ve toplumsal temellerini anlamada önemli bir adım oluşturmaktadır.

Halk Tıbbı, Büyü ve Din İlişkisi

Din ve büyü, halk tıbbının kökeninde yer alan ve birbirinden keskin çizgilerle ayrılması mümkün olmayan iki temel unsurdur. Her ikisi de doğaüstü alana ait olup, mitolojik geleneğe dayanan, çeşitli tabu ve kurullarla çevrili uygulama alanlarıdır. Din, genellikle büyüü ve büyüsel işlemleri reddederken; büyü, amacına ulaşmak için gerektiğinde dine, kutsal kitaba, peygamberlere ve azizlere başvurarak yardım ister (Örnek, 1995: 137-138). Halk tıbbı uygulamaları da tarih boyunca bu iki alanın etkileşiminde şekillenmiş hem toplumsal hem bireysel sağlık pratiklerinde din ile büyü arasındaki sınırların iç içe geçtiği bir alan olarak varlık göstermiştir.

Bu bağlamda büyü ve din ilişkisini inceleyen klasik antropolojik yaklaşımlar, halk tıbbının anlaşılmasında önemli bir temel sunar. James George Frazer, 1890'da vahşi dünyanın zihin yapısını yansıtmak üzere "Büyü", "folklor", ve din'i konu edinen *The Golden Bough* (*Altın Dal*) adlı eserinde bütün dinlerin kaynağını büyüde arar. İnsanların doğayı kontrol etme çabasında büyüünün yetersiz kaldığını fark ettiklerinde, bu kontrolü doğaüstü varlıklara atfeden dinin ortaya çıktığını ileri sürer. Böylece büyü doğa yasalarına müdahaleyi, din ise doğaüstü güçler karşısında teslimiyeti ifade eder. Yağmur büyüü, yağmuru veya yağmur getiren bulutları veya fırtınaları taklit ederek, değişik yerindeyse "yağmuru oynayarak" gerçekleştirilir. Frazer, bu büyü türünü "taklit" veya "homoeopathic" olarak tanımlamaktadır. Yağmur yağmasını istiyorsam, yağmur gibi gözükken veya yağmuru hatırlatan bir şey yapmam yeterlidir. Uygarlığın daha sonraki bir evresinde bu yağmur büyüü yerine, bir tapmağa gidilecek ve orada yaşayan

tanrıya yağmur için dua edilecektir. Son olarak, bu dini teknik de terk edilecek ve bunun yerine atmosferde yağmura yol açacak etkiler yaratmaya yönelik çabalar gündeme gelecektir (Frazer, 2004: 51-81). Frazer'ın bu örneğine bakıldığında halk tıbbı, büyüden dine geçişin ara durağıdır; hem etkili olduğuna inanılan sembolik uygulamaları hem de Tanrı'nın iradesine bağlanan kutsal niyeti bir arada barındırır. Bilim öncesi dönemde bu alan, halkın doğa ve kutsal karşısındaki deneyimsel bilgeliğini yansıtır.

Sigmund Freud'un *Dinin Kökenleri* adlı eserinde dinin var oluşunu sadece psikolojik yönüyle ele aldığı görülmektedir. Freud'a göre insanın tanrı tasavvurunun kökeni, çocuklukta babayla kurulan ilişkiye dayanır. Çocuk, babasını hem otorite hem de güven kaynağı olarak görür; ondan çekinir ama aynı zamanda ona sığınır. Tarihin erken dönemlerinde insan, bu koruyucu nitelikleri doğaya yansıtmış, doğayı hem korkulan hem de korunulan bir güç olarak kişileştirmiştir. Ancak doğanın denetlenemediğinin anlaşılmasıyla birlikte bu duygusal gereksinim, daha aşkın bir varlığa aktarılmıştır. Böylece Tanrı, insanın çaresizlik ve güven arayışı içinde şekillenen hem korkuyu yatıştıran hem de düzen ve adalet sağlayan bir varlık hâline gelir. Freud, bu sürecin temelinde çocuklukta baba figürüne duyulan bağlılığın bulunduğunu ve dinin, insanlığın tarihsel gelişiminden taşınan psikolojik kalıntıların ürünü olduğunu belirtir (Freud, 1999: 213-214). Eleştirel bir perspektif sunsa da bu bakış açısı, halk tıbbının din ve büyüyle olan ilişkisini anlamada açıklayıcıdır. Çünkü halk tıbbı da tıpkı din gibi insanın korku ve güven arasındaki geriliminden doğmuştur. Hastalık, ölüm veya bilinmeyen bir durum karşısında duyulan korku, bireyi doğaüstü güçlerle ilişki kurmaya yönlendirirken; tedaviye yönelik ritüeller, dualar ve büyüsel işlemler bu korkuyu kontrol altına alma çabasının ifadesi hâline gelir. Dolayısıyla halk tıbbı, yalnızca bedensel iyileşmeye yönelik bir bilgi alanı değil, aynı zamanda insanın güven ve kontrol arayışının kültürel bir yansımasıdır. Freud'un bireysel düzlemde baba figürüyle açıkladığı psikolojik dinamiğin, halk tıbbında toplumsal düzlemde "koruyucu kültürel sistemler" (din, büyü, ritüel) şeklinde yeniden üretildiği söylenebilir.

Bronislaw Malinowski *Büyü, Bilim ve Din* adlı eserinde büyü ve din arasındaki benzerlikleri ve temel farkları açıklamaktadır. Her ikisi de insanların büyük zorluklar ve kriz anlarında (ölüm, başarısızlık, büyük korkular) doğaüstü bir yardım arayışından ortaya çıkmıştır. Ancak ayrıldıkları nokta

şudur: Büyü, basitçe, belirli bir amaca ulaşmak için (örneğin, yağmur yağdırmak) bir uzmanın (büyücünün) belli ritüeller ve araçlar kullandığı pratik bir yöntemdir; inanç burada insanın o ritüelle bir sonuç alabileceği güvencesidir. Buna karşılık Din ise, kendisi başlı başına bir amaçtır; ruhlar, tanrılar ve öteki dünya gibi çok daha karmaşık ve zengin bir inanç dünyasına dayanır ve ilkel topluluklarda herkesin eşit olarak katıldığı bir dizi eylemden oluşur (Malinowski:1990:76-79). Tartışmaya toplumsal ve işlevsel açıdan değerlendirerek katılmaktadır. Ona göre, gelenekler, mitler ve tabularla çevrili manevi alanın bir parçasını oluştururlar. Bu bakış açısı, halk tıbbındaki dini ritüeller ile büyüsel tekniklerin birlikte kullanımını açıklamada oldukça işlevseldir.

Sonuç olarak, halk tıbbı, din ve büyüünün iç içe geçtiği bir kültürel alan olarak, insanın korku, korunma ve güven arayışını somutlaştırır. Büyü, belirli amaçlara yönelik pratik bir yöntem olarak bireysel ve uzman uygulamalarla işlerken din, toplumsal ve kolektif boyutta anlam kazanır. Halk tıbbı, bu iki alanın etkileşiminde, sembolik uygulamaları ve kutsal inançları bir arada sunarak, hem bireyin hem de toplumun sağlık ve güven ihtiyacını karşılayan ara bir köprü işlevi görür.

Çivit Otu

Çivit Otu (*Isatis tinctoria* L.) Çivit Otu bitkisi ilk yılda yalnızca yaprakları oluşan ikinci yılda ise yaklaşık bir metre yükseklikte sap geliştiren, iki yıllık bir bitkidir. Gövdeyi saran ok biçimli yaprakları mavimsi yeşil, çiçekleri ise sarı renktedir. *Isatis* Eski Yunancada bir boya bitkisine (muhtemelen çivitotu) verilen isim olan *isátis* kelimesinden türetilmiştir. *Tinctoria*: Latince “boyamak, boyamak için kullanılan” anlamına gelen *tingo* kelimesinden türetilmiştir; türün boya yapımında kullanılabildiğini işaret etmektedir. Orta Asya'dan Doğu Sibiryaya ve Batı Asya'ya kadar olan bozkır ve çöl bölgelerine özgüdür. Asya ve Avrupa'da yaygın olarak tarımı yapılmıştır. Çivit otunun 30'a kadar türü Türkiye'de doğal olarak yetişmektedir. Mavi boya ve tıbbi bitki olarak kullanıldığı belgelenmiştir (URL-2). Çivit otunun değerini azaltan tek olumsuz tarafı, istilacı yapısı sebebiyle yetiştiği bölgedeki tarım arazilerini verimsiz hale getirmesidir.

Görsel 1-2. Isatis tinctoria (Çivit Otu). Isatis tinctoria'nın meyveleri (URL-2).

Finlay de kitabında vücutlarını maviye boyayan toplumlardan söz eder: MÖ 55 yılında Roma İmparatoru Julius Ceasar Britanya topraklarını işgale hazırlanırken düşman ordusunda ilginç bir şey fark eder. Bedenlerini mavi renge boyamış savaşçılar. Ondan sonra Romalılar için barışın, huzurun rengi artık barbarlığın ve korkutucu düşmanın simgesiydi. Savaşçıların çivit otu ile kendilerini boyamalarının en olası sebebi bu otun olağanüstü derecede kanamayı durdurması ve antiseptik etkiye sahip olmasıdır. Onu sürmek ve savaş sonrası hazır tutmak ilkel bir çöl hastanesini önceden hazırlamak gibi bir şeydir (Finlay, 2007: 289). Mavi, Avrupalılarca barbarların rengi olarak görüldüğünden Batılılar bu renge rağbet etmemişlerdir. 12. yüzyıldan sonra mavi, Meryem Ana'yı temsil eden renk olmuştur. Meryem'in mavi örtüsü altında insanlık korunur, mavi ise barbarlığın değil, kutsallığın rengine dönüşür.

Görsel 3. Tiziano Vecellio- Çobanlı Kutsal Aile Sanatçı, çivit mavisini "Meryem Ana" tasviri üzerinde kullanmıştır (URL-3).

Çivitin mavi renkli olması, Türk kültüründe "nazar", "musibet" ve "kötü enerji"ye karşı koruyucu bir özelliğin simgesi olarak görülmüştür. Türk kültüründe mavi renk çoğunlukla "gök" rengi anlamında kullanılmış;

bu yönüyle kutsallık, yücelik ve Tanrı ile ilişkilendirilmiştir. Kutsal kabul edilen mavi, suyu ve göğü temsil ederken aynı zamanda arınma, temizlik ve koruma düşüncelerini de çağrıştırmaktadır. Bu nedenle mavi renkli çivit, göğün kutsallığını ve suyun arındırıcı gücünü simgelemesi, onun nazarlık olarak kullanılmasının sembolik temelini oluşturmuştur. Nitekim mavi renk, Türk inanç sisteminde kötü enerjilerden ve nazardan korunma düşüncesinin bir uzantısı olarak, günümüzde de nazar boncuğunda kendini göstermektedir. Anadolu kültüründe çivit mavisi, yalnızca bir boya rengi değil; tıbbî, dinsel ve büyüsel anlamlar taşıyan çok katmanlı bir semboldür. Antik dönemlerden Orta Çağ'a uzanan süreçte kutsal ve koruyucu bir unsur olarak kullanılan bu renk, halk hekimliğinde de şifa verici bir işlev üstlenmiş; günümüzde ise çeşitli yerel uygulamalar içinde varlığını sürdürmüştür.

Gelincik Hastalığına Yönelik “Çivit Uygulaması” Halk Tıbbı, Dinsel ve Büyüsel İşlevler

Balıkesir'in Havran ilçesinde Gelincik hastalığının modern tıptaki hastalık tanımlarından farklı anlamlarının olduğu gözlenmiştir. Gelincik hastalığı sadece bebeklerde görülen ve deriyle ilgili rahatsızlıkların genel adı olarak karşımıza çıkar. Yedi farklı türü olan bir hastalıktır. Bunlar; *Sulu Gelincik*: Bebeğin vücudunda oluşan kabarıkların sulanması, *Kırmızı Gelincik*: Bebeğin vücudunda kırmızı kabarıkların oluşması, *Bağırgan Gelincik*: Bebeğin sebepsiz yere devamlı bağırması, ağlaması, *Kuru Gelincik*: Bebeğin yaşitlarına göre güçsüz, çelimsiz olması, *Konuklu Gelincik*: Bebeğin başında oluşan pullanmalar, kızarıklıklar, *Deri-Döküntü Gelincik*: Bebeğin derisinde kırmızı döküntülerin kaşımak suretiyle derinin tahriş edilmesi, *Saç-Kıran Gelincik*: bebeğin saç diplerinde oluşan kırmızı açılmalar şeklindedir (KK-1). Bu yedi farklı çeşidi sadece bir yöntemle tedavi edilmektedir o da çivit uygulamasıdır.

Halk Tıbbı - Çivit Uygulaması

Balıkesir'in Havran ilçesinde uygulanan geleneksel bir tedavi yöntemi, uzun yıllardır aileden aileye aktarılmış ve halen kayınvalidesinden el alarak kırk senedir uygulayan bir kadın tarafından sürdürülmektedir. Kayınvalidesinden el alırken uygulanan adımlar ise; “El alanda el verende kibleye karşı durur. 3 kulfu 1 elham okunarak ben senden el aldım deyip el veren kişinin elini yalar. Böylece el geçmiş olur” (KK-1). Uygulamada temel

malzemeler yumurta ve gemiřte ivit otundan elde edilen ancak gnmzde zahmetli retim sreci ve dřk verim nedeniyle kimyasal olarak retilmiř hali kullanılan mavi ivit tozudur. ivit tozu, mavi rengi ile nazardan ve kt enerjiden koruyucu etkisi olduđuna inanılan bir malzemedir; modern perspektifle bakıldıđında ise bazı antioksidan ve cilt sađlıđı katkılarıyla dolaylı bir koruma sađlar. Halk tıbbı aısından yumurta hem dođal bir tedavi unsuru hem de manevi bir řifa aracı olarak byk bir neme sahiptir. Halk inanlarında aynı zamanda kt enerjiyi, nazarı ve hastalık getiren ruhsal etkenleri uzaklařtırma gcne sahip olduđuna inanılır. İeriđindeki yksek besin deđeri, protein ve mineraller sayesinde bedeni gclendiren ve iyileřmeyi hızlandıran bir madde olarak karřımıza ıkar. Uygulama sırasında iki yumurta ivit tavasına kırılır, esiran adı verilen spatulaya benzer bir alet ile dađıtılır ve bařında 3 kulfu 1 elham okunur. Piřme srecinde yumurtaların kabarması gzlemlenir. Piřen yumurtalar sođutulup drt eřit paraya ayrılır ve zerlerine ivit tozu serpilir ve bezlere yerleřtirilir. Bu bez paraları, bebeđin gbek deliđi, popo, bař ve ense blgelerine uygulanır ve sarılır.

Grsel 4-5. ivit tavası ve esiran.

Grsel 6-7. Yumurtaların piřirilerek alınması ve ivit Tozu.

Sarılrken “Bu benim elim değil, Fatma anamızın eli” denir. İşlem üç ardışık cumartesi günü öğle vaktinde tekrarlanarak toplam 21 gün sürer; bu süre boyunca bebek yıkanmaz, yalnızca silinir.

Görsel 8-9-10-11. Uygulamanın diğer safhaları.

Dinsel İşlevler

Dinsel işlev, bir uygulamanın ya da ritüelin kutsal olanla ilişki kurma, ilahi güce yönelme ve toplumsal inanç sistemini güçlendirme amacını taşımaktadır. Ayrıca ritüelin kutsal güçlerle bağ kurarak toplumsal inancı ve manevi güveni pekiştirme yönüdür. Çivit uygulaması, halk tıbbı çerçevesinde aynı zamanda güçlü bir dini ritüel işlevi taşır.

Dua Yoluyla Manevi Şifa Arayışı: Uygulamanın başında ve sürecinde okunan “üç Kulhu bir Elham” gibi dualar, şifanın Allah’tan geldiği inancını vurgular. Bu yönüyle çivit uygulaması, tedavi eylemini ilahi iradeye bağlayan bir ibadet temelli şifa arayışı niteliği taşır.

Kutsal Aracılık ve Manevi Temsil İnancı: “Bu benim elim değil, Fatma anamızın eli” sözü, uygulayıcının şifayı kendi gücüyle değil, kutsal bir figürün (Hz. Fatma) aracılığıyla gerçekleştirdiği inancını yansıtır. Bu durum, halk dindarlığında sık görülen kutsal aracılık işlevinin tipik bir örneğidir.

Zamanın ve Ritüel Düzenin Kutsallaştırılması: Uygulamanın belirli günlerde (üç cumartesi) ve belirli süreyle (21 gün) yapılması, tedaviyi kutsal

zaman dilimleriyle ilişkilendirir. Bu, şifanın düzenli ve sabırla yapılan ibadetler gibi tekrarlanması gerektiği inancını temsil eder.

Toplumsal ve Ailevi Dayanışmanın Güçlendirilmesi: Ritüel sırasında aile üyelerinin bir arada bulunması, duaların birlikte okunması, topluluk içinde iman ve dayanışma duygusunu güçlendirir. Böylece uygulama, sadece bireysel değil, toplumsal bir ibadet niteliği kazanır.

Ritüel Disiplin ve Arınma İnancı: Bebeğin 21 gün boyunca yıkanmaması ve yalnızca silinmesi, ritüelin sürekliliğini koruyan bir arınma ve sabır disiplini olarak görülür. Bu, dini ritüellerdeki “niyetin bozulmaması” ve kutsal sürecin kesintiye uğramaması inancıyla ilişkilidir.

Sonuç olarak, çivit uygulamasındaki dini işlev, şifayı sadece fiziksel bir süreç olarak görmeyip, manevi boyutla bütünleştiren bir ritüel sistem olarak ortaya çıkar. Dualar, kutsal ifadeler ve belirli ritüel adımlar aracılığıyla hem uygulayıcının hem de ailenin inançları pekiştirilir, kutsal güçlere yönelim ve manevi güven sağlanır. Bu yönüyle çivit uygulaması, halk tıbbının dinsel işlevlerini doğrudan gözlemleyebileceğimiz, ritüel ve ibadetle iç içe geçmiş bir şifa pratiği olarak değerlendirilebilir.

Büyüsel İşlevler

Büyüsel işlev, bir uygulamanın doğaüstü güçleri doğrudan etkileme, doğayı veya görünmeyen enerjileri yönlendirme amacı taşımaktadır. Rivers’a göre büyü, insanın kendi gücünün ötesinde, doğada ya da doğaüstünde var olduğuna inanılan güçleri etkilemeye yönelik uygulamaların bütünüdür. Bu kapsamda büyü, belirli amaçlara ulaşmak için kullanılan nesnelere, işlemlere ve ritüel davranışlara dayanır (Rivers, 2004, 12-16).

Koruma ve Tedavi İşlevi: Çivit uygulamasının temel büyüsel işlevi, bebeği zararlı etkilerden, hastalıklardan ve nazardan korumaktır. Halk inancında yumurta ve çivit tozu, kötü enerjileri savuşturma ve bedensel direnci artırma gibi büyüsel koruma araçları olarak işlev görür. Bu koruyuculuk, nesnelere atfedilen gizil güç anlayışına dayanır. *Arındırıcı ve Temizleyici İşlev:* Yumurtanın kırılması, pişme sırasında kabarması ve şekil değiştirmesi, halk inancında kötü etkilerin bedenden veya çevreden uzaklaştırılması olarak yorumlanır. Bu işlem, büyüsel düşünceye göre görünmeyen olumsuz enerjilerin maddi bir eylemle dışa atılmasını sağlar. Halk bilimi açısından bakıldığında, çivit uygulaması bu yönüyle kötülükle mücadele eden ve bedensel-çevresel dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir büyüsel arınma pratiği niteliği taşır. *Enerji Aktarımı ve Dönüşüm İşlevi:* Yumurtanın ve çivitin

bir “aracı” olarak kullanılması, halk inanışında enerji aktarımına dayalı büyüsel bir düşünceyi yansıtır. Maddeye yüklenen anlam, halk kültüründe doğa unsurlarına verilen “canlılık” anlayışının bir sonucudur. Böylece uygulayıcı, şifayı yönlendiren bir aracı figür hâline gelir. *Beden Üzerinden Sembolizm İşlevi*: Uygulamanın bebeğin belirli bölgelerine (baş, göbek, ense, popo) yapılması, halk hekimliğinde bedenin sembolik haritasına işaret eder. Bu bölgeler, hem yaşam enerjisinin hem de hastalık tehdidinin odak noktaları olarak görülür. Böylece beden, büyüsel işlemin uygulandığı ritüel mekân hâline gelir.

Sonuç

Yerli toplumlardan günümüze uzanan halk tıbbı uygulamaları, yalnızca biyolojik bir şifa yöntemi olmanın ötesinde, kültürel, manevi ve sembolik anlam katmanlarıyla toplumsal sağlık anlayışını şekillendiren bir yapı arz eder. Balıkesir’in Havran ilçesinde gözlemlenen çivit uygulaması bu çok katmanlı yapının somut bir örneğini oluşturur. Çivit, halk inanışında nazardan koruyucu, kötülüğü uzaklaştırıcı ve “mavi” rengin kutsallığıyla ilişkilendirilen bir madde olarak sembolik bir işleve sahiptir. Bu uygulamada kullanılan yumurta ise, doğurganlık, bereket, yeniden doğuş ve yaşam döngüsünü temsil eden bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yumurta'nın hem besleyici hem de koruyucu gücüne inanılması, onun halk tıbbındaki sembolik değerini güçlendirmekte; böylece uygulama, beden ile ruh, madde ile mana arasındaki geçişi simgelemektedir.

Din ve büyü arasındaki ilişkinin mahiyeti, antropoloji ve dinler tarihi alanında uzun süredir tartışılmaktadır. Kimi yaklaşımlar büyü'nün dinden doğduğunu, kimileri ise dinin büyü'nün bir devamı olduğunu ileri sürer; bazı araştırmacılar ise ikisinin aynı kökten beslenen, farklı işlevler üstlenmiş sistemler olduğunu belirtir. Ancak halk bilimi açısından bakıldığında, bu ayrım kesin sınırlarla belirlenmekten çok, uygulamanın işlevi üzerinden anlaşılır. Örneğin bir ritüel, bireye psikolojik güvence veriyorsa daha çok büyüsel işlev üstlenirken; kutsal bir referansla toplumda kolektif anlam üretiyorsa dinsel işlev kazanır. Çivit uygulamasında bu iki yönün de bir arada var olması, Halk tıbbının içerisinde din ve büyü'nün ne denli iç içe geçtiğini göstermektedir. Özetle denilebilir ki, halk tıbbı temelde doğaüstüyle ilişkilidir ve tarih boyunca hem dinin hem büyü'nün etkisi altında gelişmiştir. Kültürden kültüre farklı biçimlerde görülse de halk hekimliği uygulamaları “halka ait bilgi”nin en dirençli biçimlerinden biridir. Zamanla

bazı uygulamalar işlevini yitirse de halk tıbbı kültürün canlı bir parçası olarak varlığını sürdürür. Dolayısıyla çivit uygulaması örneğinde olduğu gibi, halk tıbbı yalnızca bir iyileştirme biçimi değil, aynı zamanda toplumun doğa, insan ve kutsal arasındaki dengeyi yeniden kurma çabasının kültürel bir ifadesidir.

Kaynakça

- Finlay, Victoria (2007). *Renkler Boya Kutusuna Yolculuklar*. Çev. Kudret Emiroğlu. Ankara: Dost Kitabevi.
- Frazer, J. George (2004). *Altın Dal: Büyü ve Din Üzerine Bir Çalışma*. Çev.: Mehmet H. Doğan. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Freud, Sigmund (1999). *Dinin Kökenleri*. Çev. Selçuk Budak. Ankara: Öteki Yayınevi.
- Kaplan, Melike (2011). *Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve Büyü İlişkisi*. Milli Folklor Dergisi, 91:150-156.
- Malinowski, Bronislaw (1990). *Bilim, Büyü ve Din*. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
- Rivers, William H. R. 2004 (1924). *Tıp, Büyü ve Din*. Çev. İ. Enis Köksaldı. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
- Sever, Mustafa (2015). "Folk Medicine, Folk Healing". *Gazi Akademik Bakış Dergisi*, 9(17): 181-192.
- URL-1: "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Nedir?" <https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR,24683/geleneksel-ve-tamamlayici-tip-nedir.html> (Erişim tarihi: 05.10.2025).
- URL-2: "Çivit Otu" https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Isatis_tinctoria&oldid=1313724439 (Erişim tarihi: 05.10.2025).
- URL-3: "Çobanlı Kutsal Aile" https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Çobanlı_Kutsal_Aile&oldid=1257244861 (Erişim Tarihi: 05.10.2025).
- Yoder, Don (1975). "Halk Tıbbı, Folklorla Doğru". Çev. Sibel Yoğurtçuoğlu ve Ayfer Gülüm. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, 43: 23-31.

Sözlü Kaynak

- KK-1: Şerife Kireççi, 1966 doğumlu, ilkokul mezunu, ev hanımı, Havran/Büyükdere Köyü (Görüşme: 25.08.2025).